

**ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
МЕТАФОР В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТОВ
«ДОБРО» И «ЗЛО»**

Садикова Назокат Нурбоевна

Магистрант, Термезский государственный университет,
Узбекистан, город Термез

Аннотация. В статье описаны четыре когнитивные модели концептуальных метафор «добро» и «зло», представляющих понятия добра и зла в русской языковой картине мира.

Вводные слова: лингвокультурология, концепт, метафоризация, эмпирические знания, лексема.

**LINGUO-COGNITIVE ANALYSIS OF CONCEPTUAL METAPHORS
IN THE PROCESS OF STUDYING THE CONCEPTS "GOOD" AND "EVIL"**

Abstract. The article describes four cognitive models of the conceptual metaphors "good" and "evil", representing the concepts of good and evil in the Russian language picture of the world.

Keywords: linguoculturology, concept, metaphORIZATION, empirical knowledge, lexeme.

ВВЕДЕНИЕ. В мировой лингвокультурологии внимание ученых в последнее время, особенно акцентируется на изучении национальных концептов, которые воплощают менталитет народа, этнически обусловленные представления о мире и культурные реалии, употребляемые как языковые единицы и являющиеся феноменом более современной парадигмы речи. Такие исследования всесторонне основываются на научный инструментарий

когнитивной лингвистики, который ориентирован на интерпретацию языков посредством когнитивных стратегий, концептуальных структур и энциклопедических знаний, стоящих за языковыми фактами и моделями.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. Абстрактные понятия «добро и зло» не просто соответствуют критериям фундаментального уровня когнитивной лингвистики, рассматриваемые на лингвопсихологическом уровне; их национально-культурная производительность совместно с концептами «добро» и «зло» и другими концептами подобного типа, что прежде всего, определяет этические концепты «добро» и «зло» наряду с другими этническими концептами. Подобная подборка концептуальных метафор данного типа, способствуют значимой составляющей языковой картины мира. Это служит базой для формирования концептуальной метафоры. Следует отметить, что «метафора в когнитивной лингвистике рассматривается не в лексико-семантическом плане как словесное обозначение» [1, с. 135-146] как утверждает Петров В.В, а именно как интерпретируемая аномалия, «не в стилистическом плане как риторический троп» [2] по определению зарубежных лингвистов Ungerer F., Schmid H.J., а именно как значимое отклонение от нормы, а в познавательном плане «как эффективная когнитивная стратегия, так как понятийным системам человека в целом присуща метафоричность» [3] по определению зарубежных лингвистов Lakoff G., Johnson M.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Концепты «добро» и «зло» представляет собой пример абстрактной сущности умопостигаемой природы, т.е. не воспринимаемой конкретно-чувственно, посредством сенсомоторных органов человека. Иначе говоря, в динамическом процессе концептуализации мира концепты такого типа не формируются на основе непосредственного эмпирического опыта телесного взаимодействия человека с окружающей средой. Поэтому, чтобы войти в сферу воспринимаемых явлений на уровне «наивной модели мира», сущности абстрактного типа подлежат обязательному овеществлению. Это как раз

соответствует когнитивному механизму действия метафоры, согласно которому модель представления зла как реальной конкретной сущности отражает бессознательное проецирование эмпирического знания о реальных вещах и объектах, полученного человеком из повседневной жизни, на понимание и конструирование когнитивных характеристик (признаков, функций, атрибутов) абстрактного этического концептов «добро» и «зло». В подтверждение к этому, можно привести в пример русскую народную пословицу «Не делай добро, не получишь зло».

На основе эмпирического опыта разного рода конкретные действия могут быть выполнены с реальными сущностями, т.е. в синтаксическом плане глаголы, обозначающие конкретные действия, или прилагательные, означающие конкретные признаки, должны в норме сочетаться со словами, служащими языковым знаком этих сущностей. С учетом этого можно с уверенностью сказать, что модель концептуальных метафор «добро» и «зло» есть реальная конкретная сущность, по существу дела, является когнитивной моделью, находящейся на вышестоящем уровне категоризации в сознании человека и отраженной прежде всего во фразеологизмах типа «держат зло на кого-либо» или «таить зло на кого-либо», «причинить зло кому-либо», «дерево познания добра и зла». Иными словами, концепты «добро» и «зло» в аспекте когнитивной модели, выраженной в русских крылатых выражениях, входит в языковую картину мира этноса как конкретно чувственное представление в эмпирическом опыте человека.

Вторая когнитивная модель, попавшая в сферу нашего исследования, – это субмодель первой когнитивной модели, то есть модель представления добра и зла как реального предмета со специфическими функциями (признаками, атрибутами). От первой когнитивной модели вторая когнитивная модель отличается конкретизацией денотата, который в языковом плане обозначен

словами «добро» и «зло» и которые одновременно приписаны позитивные негативные признаки и функции, которые могут принести людям добро или зло.

В этой когнитивной интерпретации этические концепты «добро» и «зло» в качестве целевого домена понимается и конструируется в терминах реального предмета с негативными признаками в качестве исходного домена, который совместно с исходным доменом первой когнитивной модели находится на вышестоящем уровне категоризации в ментальной классификационной системе человека.

Третья когнитивная модель – это также субмодель первой когнитивной модели, то есть модель представления добра и зла как плода, результата роста растения (дерева), которая в явном виде отображена в русском фразеологизме «дерево познания добра и зла», построенном по модели генитивной метафоры. Основанием метафоризации выступает конкретное существительное (дерево – в нашем случае), а субъектом метафоризации – абстрактное существительное (познание). Этот фразеологизм является библейским, т.е. в свернутой форме эксплуатирует культурный фон всех говорящих по-русски, а именно – их знакомство с религиозно-христианским сюжетом о грехопадении Адама и Евы, которая, по наущению искушителя-змея, вкусила яблоко от дерева познания добра и зла. В этом фразеологическом выражении зло представлено в виде конкретного объекта – плода фруктового дерева (типа яблони). Посредством данной когнитивной модели, т.е. концептуальной метафоры «добро и зло есть яблоко», в которой добро – это красивый плод, а зло считается испорченным яблоком, конкретно-чувственное восприятие зла фиксируется в языковой картине мира этноса.

Четвертая когнитивная модель – это концептуально-метафорическая модель одушевления абстракции этического концептов «добро» и «зло», то есть модель представления добра и зла как реального живого существа, которая эксплицитно отображена в русской поговорке со значением «добро» или «зло».

ОБСУЖДЕНИЕ. Таким образом, лингвокогнитивные концепты «добро» и «зло» могут метафорически одушевляться, например, как овечка и волк во фразеологизме «волк в овечьей шкуре», где лексема волк – это отрицательный живой персонаж, а овечка – положительный, что возможно проиллюстрировать следующей схемой:

во-первых, фразеологическое значение – лицемер скрывает злые намерения под маской добродетели;

во-вторых, когнитивная стратегия – концептуальных метафор «добро - овечка» и «зло есть волк»;

в-третьих, исходный домен – конкретное живое существо, т.е. концепты «овечка» и «волк»;

в-четвертых, целевой домен – абстрактных этических концептов «добро» и «зло»;

в-пятых, направление метафорического проецирования – с концепта «овечка» на концепт «волк» и с концепта «волк» на концепт «зло».

Следовательно, следует отметить, что такие признаки концептов как «овечка» или «волк», могут принести благо человеку или, наоборот, навредить человеку. Таким образом, посредством метафор «добро есть овечка», а «зло есть волк» применяются к конструированию этических концептов «добро» и «зло», а именно доброго или злого человека (лицемера), который скрывает не только дурные и злые намерения, но и собственную жестокость под маской мягкости и доброты.

Итак, можно отметить то, что концепты «добро» и «зло» зафиксированы в русской языковой картине мира через призму метафор «добро есть овечка» и «зло есть волк», т.е. метафорического представления добра и зла как овечки и волка, которые не только сохраняются в русском сознании и памяти, но и дают носителям других языков возможность образно представить этот концепт в их сознании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе описания когнитивных моделей концептуальной метафоризации этических концептов «добро» и «зло» мы получаем возможность говорить о национальной специфике некоторых представлений о добре и зле, выраженных в русской паремиологии. Это прежде всего модели овеществленного представления зла как реальной конкретной сущности (предмета, объекта, вещи, существа), в том числе и специфицированного предмета с негативными признаками (функциями, характеристиками), модели одушевленного представления добра и зла как реального живого существа (овечки, коровы, волка, медведя, змеи и пр.) и модели конкретизированного представления добра и зла как действия.

Таким образом, в моделях метафорического представления добра и зла в русской языковой картине мира выражаются не только определенные национально-обусловленные форматы знаний о мире, модели языковой ментальности, но и способы видения абстрактных концептов через конкретно-чувственный опыт их переосмысления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Петров В.В. Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу // Вопросы языкознания. – 1990. № 3. С. 135-146.
2. Ungerer F., Schmid H.J. An Introduction to Cognitive Linguistics. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001. – 384 p.
3. Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought. New York: Basic Books, 1999. – 640 p.